

Vežba 2: Merni most za merenje temperature

Cilj vežbe

Cilj laboratorijske vežbe je da studenti i studentkinje realizuju merenje signala sa NTC (eng. *Negative Temperature Coefficient*) [termistorom](#) primenom [Vitstonovog mernog mosta](#) (Sl. 1). Takođe, cilj je da se studenti upoznaju sa radom jednog komercijalnog digitalnog toplomera.

Slika 1: Električna šema Vitstonovog mernog mosta za merenje temperature sa [pojačavačkim stepenom](#). Iako je na slici prikazan instrumentacioni pojačavač, u laboratorijskoj vežbi se neće koristiti kao izlazni stepen, već će se izlaz iz mosta direktno dovesti na analogne ulaze UNO mikrokontrolerske pločice. Prilikom vezivanja izlaza mosta V_{in} na UNO mikrokontrolersku pločicu, koristiti dva analogna ulaza. Za napajanje u mostu koristi se izlaz od 5 V na UNO pločici.

Potrebno je realizovati merenje signala sa [A/D konvertora](#) UNO mikrokontrolerske pločice u [LabVIEW](#) ([National Instruments](#) Inc., Austin, USA) programskom okruženju primenom [NI LabVIEW interfajsa za Arduino](#) koji je instaliran na računarima u laboratoriji. Takođe, potrebno je realizovati [grafički korisnički interfejs](#) tj. GUI (eng. *Graphical User Interface*). Za pravilan rad LabVIEW aplikacije koja koristi Arduino hardver, potrebno je instalirati i [NI Serial 20.0 Driver](#) koji je već instaliran na računarima u laboratoriji.

U zadatku će se testirati rad jednog NTC termistora (od 2.2 k Ω , 10 k Ω ili 22 k Ω) sa otpornicima odgovarajućih otpornosti¹ i potencijetrom koji će poslužiti za dovođenje mernog mosta u ravnotežu. Nakon što je most u ravnoteži, potrebno omogućiti unutar LabVIEW aplikacije merenje promene temperature primenom β -modela za računanje temperature termistora i uključivanje odgovarajućih alarma u zavisnosti od toga da li je izmerena temperatura veća od praga koji zadaje korisnik.

Za uravnotežen Vitstonov most ($u_{AB} \approx 0$) važi sledeća relacija:

¹ Odabrali otpornike i potencijetre u dogovoru sa dežurnim.

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

Za neuravnotežen Vitstonov most važi sledeća relacija:

$$u_{AB} = u_{AC} + u_{CB} = -E \frac{R_1}{R_1 + R_2} + E \frac{R_3}{R_x + R_3}$$

Potrebno je izvesti izraz zavisnosti promene napona $u_{AB} \approx 0$ od promene temperature i na osnovu promene temperature proračunati da li je pređen unapred zadati prag. Pretpostaviti da je most uravnotežen na sobnoj temperaturi od 25°C.

Oprema

Oprema koja se koristi u realizaciji ove vežbe je:

1. računar sa instaliranim Arduino i LabVIEW programima²,
2. komercijalni digitalni toplomer za merenje telesne temperature,
3. UNO mikrokontrolerska pločica,
4. protobord,
5. NTC termistori (2.2 kΩ, 10 kΩ ili 22 kΩ),
6. otpornici odgovarajućih otpornosti,
7. potenciometar i
8. kratkospojnice.

Zadaci za rad

Potrebno je uraditi sledeće zadatke³:

- 1) Pokrenuti Arduino kod za merenje razlike dva potencijala sa analognih kanala A2 i A3⁴. Proveriti unutar serijskog ekrana ili grafika (eng. *Serial Monitor*, *Serial Plotter*) da li je most u ravnoteži. Nakon toga, zatvoriti prozore za prikaz vrednosti na serijskom portu i Arduino program. Kao početni kod za ovaj deo zadatka koristiti fajl *vezba-2.ino*. Ovaj Arduino kod je potrebno sačuvati u folderu u kome se nalaze neophodne biblioteke za komunikaciju sa LabVIEW programom. Primera radi, naziv foldera je "C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2015\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LIFA_Base".
- 2) Otvoriti LabVIEW program i projektovati blok dijagram kao na Sl. 2 koji omogućava da se na ekranu korisničkog interfejsa prikazuje napon u_{AB} . Potom testirati kod i pozvati dežurnog da proverí ispravnost koda i kola.
- 3) Potom, realizovati merenje temperature odgovarajućom transformacijom merene vrednosti napona u temperaturu primenom β -modela za računanje temperature termistora i pod pretpostavkom da nominalna otpornost termistora (kada je most postavljen u ravnotežu) odgovara sobnoj temperaturi od 25°C u okviru LabVIEW korisničke aplikacije. Koristiti tehničke podatke za termistor sa sajta distributera: [NTC-Thermistors.book \(mikroprinc.com\)](http://www.mikroprinc.com).

² Uz odgovarajući NI LabVIEW interfejs za rad sa UNO mikrokontrolerskom pločicom.

³ Nakon svakog zadatka pozvati dežurnog/dežurnu da proverí kako je povezano kolo i da li su dobijeni odgovarajući rezultati.

⁴ Za merenje primenom LabVIEW programskog jezika ne mogu se koristiti kanali A0 i A1, jer su rezervisani za komunikaciju.

- 4) Omogućiti da se prikazuje preko indikatora merena vrednosti i da se uključuje odgovarajući alarm u okviru korisničkog interfejsa, kada je temperatura veća od praga koji zadaje korisnik. Na primer, možete koristiti termostat i LED indikator.
- 5) Proučiti komercijalni senzor i objasniti koji elementi (hardverski i softverski) nedostaju da bi se merni sistem koji je projektovan u zadacima 1-4 mogao koristiti za merenje temperature.
- 6) Odgovoriti na pitanja dežurnog/dežurne⁵.

Slika 2: Potrebno je realizovati LabVIEW kod (blok dijagram) kao na slici za merenje sa Arduino mikrokontrolerskom pločicom.

Napomene i alternativni pristup izradi zadatka

Merni most se, generalno, koristi za merenje nepoznate impedanse, pa se ova merna metoda može koristiti i za merenja sa drugih senzora i/ili pretvarača. Na primer, predloženi Vitstonov merni most se može koristiti za merenje promena sa senzora istezanja (eng. *stretch sensor*).

Slika 2, Senzor istezanja eng. *stretch sensor* (fotografisano u laboratoriji 69 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu).

⁵ Primer pitanja: 1) Po čemu se merenje mernim mostom razlikuje od merenja naponskim razdelnikom? 2) Šta bi se desilo kada bi se umesto dva analogna kanala za merenje izlaza iz mernog mosta koristio jedan analogni ulaz? 3) Šta je potrebno promeniti u kodu da bi se kao alarm koristila LE dioda povezana na digitalni port UNO pločice?

Senzor istezanja je polimer koji ima karakteristiku da menja otpornost prilikom istezanja (Sl. 3). Neistegnuta senzora ima nominalnu otpornost od 1000 Ω po inču. Promena otpornosti koja nastaje usled istezanja senzora tj. promene fizičke karakteristike se može proveriti korišćenjem digitalnog multimetra. Sa povećanjem istezanja otpornost se povećava. Kada je senzor istegnuta za 50 % od nominalnog položaja, otpornost će postati duplo veća od nominalne ([IMAGESCO, Stretch Sensor](#)).

Literatura

1. Miljković, Nadica. (2016). Metode i instrumentacija za električna merenja. Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1335250>
2. Popović B, Dejan. (2014). Medicinska instrumentacija i merenja. Beograd, Srbija: Akademska misao.
3. β -modela za računanje temperature termistora [NTC Thermistors - Calculate Beta Values | Ametherm](#)
4. Pejović, Predrag. (2016). Princip rada i primena osciloskopa. PRINCIP RADA I PRIMENA OSCILOSKOPA — priručnik za rad u laboratoriji —. Beograd: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1311555>